

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO'K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640851>

Gulchehra Agzamova

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasi Tarix instituti bosh ilmiy xodimi,
t.f.d., professor.

**SHAYBONIYLAR DAVRI SAVDO-SOTIQ
TARIXSHUNOSLIGINING AYRIM MASALALARI**

Annotatsiya. Maqolada Shayboniylar davridagi savdo-sotiq tarixi tarixshunosligi kompleks tarzda tahlil qilinib, ushbu masalaning o‘rganilish bosqichlari va asosiy tadqiqot yo‘nalishlari yoritilgan. Turli davrlarda yaratilgan ilmiy ishlar tahlili asosida savdo, hunarmandchilik, karvon yo‘llari va pul munosabatlari bilan bog‘liq masalalarning qay darajada o‘rganilgani hamda mavjud kamchiliklar ochib berilgan. Shuningdek, muammoning ayrim jihatlari tizimli va chuqur tadqiq etilmagani asoslab ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: Shayboniylar davri, savdo-sotiq, tarixshunoslik, iqtisodiy tarix, hunarmandchilik, karvon yo‘llari, ichki savdo, tashqi savdo, bozorlar, pul muomalasi, tanga zarb qilish, savdo infratuzilmasi, manbashunoslik, iqtisodiy aloqalar

Kirish. Shayboniylar davridagi savdo-sotiq tarixi ko‘pgina olimlarning diqqat markazida bo‘lgan. Ular muammoning ayrim jihatlari qamrab olgan asarlar, maqolalar mualliflari sifatida mavzu tarixshunosligida muayyan o‘rin egallaganlar. Bu mualliflar tomonidan Shayboniylar davri savdosini o‘rganishga bevosita yoki bilvosita xizmat qiluvchi masalalar – ekin-tikinilik, hunarmandchilik, ichki savdo,

ayrim mamlakatlar bilan tashqi savdo, karvon yo‘llari, shaharlar, bozorlar va ularning turlari, pul muomalasi va tanga zarb qilish, ushbu masalalar bilan bog‘liq manbashunoslik ishlarini amalga oshirish, ayrim manbalarni ilmiy muomalaga kiritish va boshqa masalalar bilan shug‘ullanganlar.

Ular jumlasiga Turkistonning Rossiyaga qo‘shib olinguniga qadar va bu tarixiy aktdan so‘ng imperiyaning mustamlakachilik maqsadlaridan kelib o‘lkani atroflicha o‘rganib, uning tarixi, xususan turli ishlab chiqarish markazlari, shaharlar, savdo va boshqa masalalarga o‘z e‘tiborini qaratgan bir qator asarlarni kiritish mumkin. Ularda Turkiston xonliklari tarixining ayrim masalalarini yoritish bilan birga ularda mavjud bo‘lgan iqtisodiy hayot, ishlab chiqarish markazlari, shaharlar, aholining asosiy mashg‘ulotlari hunarmandchilik va savdo, karvon yo‘llari, bozorlar va ularda sotiladigan mollar tarkibini ko‘rsatish barobarida shayboniylar davri savdo-sotiq tarixiga oid fikrlarni ham bildirib o‘tganlar.

Asosiy qism. Bu davrda asrlar davomida rivojlanib kelayotgan, o‘zining muayyan tartib-qoidalari va an‘analariga ega milliy hunarmandchilik sohalari – kulolchilik va bo‘yoqchilik, teriga ishlov berish va yog‘ ishlab chiqarish hunarlarining mohiyatini ochib berishga qaratilgan asarlar, maqolalar yaratildi [1]. Qayd etib o‘tish lozimki, ularda shayboniylar davri savdo-sotiq bilan uzviy bog‘liq masalalar bevosita ko‘rsatib berilmagan bo‘lsada, ularda milliy hunarmandchilik va u bilan bog‘liq ravishda rivojlangan savdoning mohiyatini to‘g‘ri talqin qilishga xizmat qiluvchi yondashuvlar ko‘zga tashlanadi.

Bu mualliflar fikr yuritgan voqea-hodisalari, turli ishlab chiqarish markazlari tarixi, ularda mavjud bo‘lgan turli hunarmandchilik sohalari, savdo, karvon yo‘llarining barcha ko‘rinishlarining guvohlari bo‘lganlar va o‘zlari ko‘rgan yoki surishtirib bilgan ma‘lumotlarni asarlarida keltirishga harakat qilganlar. Bu jihatdan, bu asarlar o‘ziga xos manba rolini ham o‘taydi, desak yanglishmaymiz.

Ko‘p hollarda mahalliy aholi tilini yaxshi bilgan holda, arab va fors tilidagi manbalarni o‘qiy olsalarda bu mualliflar o‘z asarlarning yaratilishida ayrim mahalliy manbalar ma‘lumotlarini jalb etmaganlar. Oqibatda, ayrim masalalarning yoritilishida ba‘zi noaniqliklarga yo‘l

qo'yilgan. Shayboniy hukmdorlarnig Moskva davlati bilan olib borgan savdo aloqalariga bag'ishlangan N.I. Kostomarovning asarida savdo aloqalari bilan savdo yo'llari muammolari, xususan, Volga-Kaspiy yo'li haqida muhim ma'lumotlar bor [2].

20-yuzyillikning 20–30-yillarida Turkiston xonliklari davri, xususan, Shayboniy davri tarixiga oid tadqiqotlar juda sust darajada olib borildi. Ularda asosan, ayrim shaharlar tarixining siyosiy jihatlarigagina e'tibor qaratildi.

40–50-yillarda olimlar tomonidan ijtimoiy, iqtisodiy tarixni chuqurroq o'rganish masalasi kun tartibiga qo'yildi. I.P. Petrushevskiy, P.P. Ivanov, Y.G'. G'ulomovlar bu masalaga bir necha bor e'tibor qaratdilar. Bu davrning yirik tarixchilaridan biri A.Yu. Yakubovskiy esa, turli markazlar hayotining "ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati muammolarini ...boshqacha aytganda, odamlar hayoti, ishlab chiqaruvchi kuchlar va ishlab chiqarish masalalarini..." o'rganishning zarurligini ko'rsatib o'tadi [3].

Bu davrda turli ishlab chiqaruvchi markazlar va ular hayotining ayrim masalalarini u yoki bu darajada yoritgan bir qator asarlar chop etildi. Ayrim markazlar tarixi, ulardagi iqtisodiy hayotning asosini tashkil etgan hunarmandchilikning turli sohalari, hunarmandlarning jamiyat hayotida tutgan o'rni kabi ayrim masalalar bu asarlarda o'z talqinini topdi. Jumladan, V.A. Shishkin Samarqand, Buxoro va Toshkentga oid ayrim faktik ma'lumotlarni umumlashtirishga harakat qildi [4], A.M. Beleniskiy esa 16-17-yuzyilliklarda Samarqandda hunarmandchilikni tashkil qilish masalalariga o'z e'tiborini qaratdi [5]. V.V. Grigorev esa qog'oz ishlab chiqarish usullarini tafsiflaydigan asar yaratdi [6].

“Памятники города Хивы” va “Xorazmning sug'orilish tarixi” asarlarida Ya.G'. G'ulomov Xorazmda shakllangan sun'iy sug'orish madaniyati va turli savdo-iqtisodiyot markazlarining shakllanishi va rivojlanishiga uning ta'siri masalalarini turli manbalar, xususan, yozma manbalar ma'lumotlariga suyangan holda juda chuqur tahlil etadi. Bu tadqiqotda olim manbalar ma'lumotlariga asoslanib Arabshoxiy davridagi iqtisodiyot va savdoning holatiga oid fikrlarni ilgari surgan.

Keyinchalik, ayniqsa, 20-yuzyillikning 60–90-yillarida Turkiston xonliklari, xususan, Shayboniylar davri tarixi bo'yicha tadqiqotlar ko'lami birmuncha kengaydi. Ularda yozma manbalar ma'lumotlari va hujjatli materiallarga asoslangan holda tadqiq etilayotgan davrning turli bosqichlarida O'zbekistonning ayrim markazlarining rivojlanishi tarixi, ularning ijtimoiy, iqtisodiy hayotiga oid ba'zi masalalar, xususan, savdo, hunarmandchilik ishlab chiqarishi, aholining turli ijtimoiy qatlamlari, ularning jamiyat hayotidagi o'rni va roli, savdo-hunarmandchilik markazlarining uzoq va yaqin mamlakatlar, ko'chmanchi dasht bilan o'zaro aloqalari, tovar-pul muomalasi kabi masalalar o'zining ilmiy talqinini topdi.

Ularning ichida A.A. Semenovning tadqiqotlari alohida ajralib turadi. Uning Temuriylar yerlarining Shayboniyxon tomonidan bosib olinishi, Buxoro xonligining ma'muriy-boshqaruv tizimi, Turkiston qog'ozining ishlab chiqarilishiga oid ayrim maqola va asarlari alohida ajralib turadi [7] hamda bu davr tarixining ko'plab manbalari ham muallif tomonidan fors-tojik tilidan rus tiliga tarjima qilingan.

M.A.Abduraimovning asarida [8] savdo bilan bog'liq holda Buxoro xonligidagi ekin-tikinlik, ekiladigan ekinlar, ularning turlari, ular ishlab chiqarilgan markazlar, bog'dorchilik, polizchilik, sabzavotchilik, ipakchilik, paxtachilik, dorivor o'simliklar yetishtirish, gulchilik va xushbo'y o'simlik yetishtirish, dehqonchilik ishlab chiqarish qurollari, sun'iy sug'orish tizimi va ular bilan bog'liq moslama va inshootlar haqida so'z yuritiladi. Asarda muallif Ashtarxoniylar, Mang'itlar davri qatorida tegishli joylarda Shayboniylar davriga ham to'xtab o'tadi.

B.A. Axmedovning Balx tarixiga oid kitobi va boshqa ko'pgina asarlarida Turkiston xonliklari tarixining ko'pgina tomonlari, xususan, turli markazlar tarixi va manbashunoslik muammolari o'z aksini topdi. Ularda muallif tomonidan xonliklar tarixining ko'pgina masalalari qatorida savdo-iqtisodiyot markazlari, ishlab chiqarish sohalari, savdo-sotiq tarixi, tashqi aloqalar va shahar hayotining boshqa masalalari chuqur tahlil etilgan [9].

H.Z. Ziyoyev tomonidan Turkistonning Sibir, Volga bo'ylari, Ural bo'ylari bilan aloqalari, bu aloqalar zamiridagi savdoning yo'lga

qo'yilishi, ikki hududni bog'lagan karvon yo'llari, Turkistondan ko'rsatilgan hududlarga olib borilgan va u yerlardan olib kelingan mollar tarkibi, turkistonlik savdogarlar va ularning Sibirdagi iqtisodiy faoliyati haqida muhim ma'lumotlar, yangi fikrlar ilgari surilgan. Bu asarlar muallifning Irkutsk, Tomsk, Omsk kabi Sibirdagi markazlar arxivlarida olib borilgan izlanishlar natijasida yuzaga kelgan [10].

Shayboniylar davri iqtisodiy hayoti, shaharlar, hunarmandchilik va savdo masalalari bilan shug'ullangan olimlardan biri R.G. Mukminovadir. U turli tavsifdagi yozma manbalar, hujjatli va arxeologik, shuningdek, etnografik materiallar ma'lumotlariga tayangan holda hamda turli muzeylar eksponatlarini tanqidiy o'rganish asosida 15–17-yuzyillikning birinchi yarmida O'zbekiston hududida mavjud bo'lgan markazlar va ularning mamlakat hayotida tutgan o'rni, ulardagi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotning turli masalalarini yoritgan.

Olimaning hunarmandchilik va savdo, bozorlar va ularning nafaqat iqtisodiy, balki madaniy hayotdagi roli, bozorlarning turlari va ularga xos xususiyatlar, savdo inshootlari va ularning xilma-xilligi, yangi savdo-hunarmandchilik inshootlari qurilishlari, mayda ishlab chiqaruvchilar va ular ishlab chiqargan mahsulotning pullanishi va tranzit savdo masalalariga ayonlik kiritishga qaratilgan bir qator asarlari va maqolalari e'lon qilindi.

Bu o'rinda uning “Очерки по истории ремесла Самарканда и Бухары в XVI веке” asari katta ahamiyatga egadir. Unda Samarqand va Buxoroning o'rta asr iqtisodiy hayotini tahlil etish, bu shaharlar hayotida hunarmandchilik tutgan o'rin va uning asosiy turlari (uning 130 dan ortiq turi ko'rsatib berilgan), hunarmandlar va ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli, yaratilgan mahsulot turlari, hunarmandlar tomonidan ishlatilgan xom-ashyolarning xilma-xilligi va boshqa masalalar o'z ilmiy talqinini topgan[21]. Yapon olimi X. Komasu bu asarni Turkiston iqtisodiy, ijtimoiy hayoti va hunarmandchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tarixi bo'yicha juda asosli isbotlab berilgan tadqiqot sifatida ta'riflaydi [11].

Shahar va qishloq aholisining savdo-iqtisodiy aloqalari, Turkiston xalqlarining Dashti Qipchoq, Xitoy, Hindiston, Qo'hna Bulg'or, Volga

bo'yi, Rossiya va Eron bilan savdo-iqtisodiy masalalariga ham R.G. Mukminova tomonidan ilmiy aniqlik kiritilgan [12].

Shayboniylar davridagi pul munosabatlari masalasi ham keng o'rganildi. Ye.A. Davidovich tomonidan pul munosabatlariga oid bir qator ishlar e'lon qilingan [13]. Ularda muallif 1507–1509-yillar orasida o'tkazilgan pul islohotining asosiy maqsadi mis va kumush tangalarni aniq bir qiymatda davlatning barcha doirasida qo'llanilishini ta'minlashdan iborat bo'lganligini ko'rsatib beradi.

Turli markazlarning Shayboniylar davridagi holati, undagi savdo infratuzilmasi – karvonsaroylar, bozorlar turlarining me'moriy yechimi masalalari ayrim shaharlar va tadqiq etilayotgan davrning ba'zi bosqichlari misolida o'rganish ishiga san'atshunos, arxeolog olimlar katta hissa qo'shar ekanlar, ular Turkiston markazlarining savdo inshootlari qurish borasida qurilish madaniyati an'analari shakllangan yirik markazlar ekanligini ko'rsatib berganlar [14].

Bu davrda yaratilgan asarlarni tarixshunoslik nuqtai-nazaridan o'rganish shuni ko'rsatadiki, ularda sovet davriga xos yondoshuvlar ustun bo'lib, ularning ko'plari sinfiylik, kommunistik mafkura hukmronligi asosida yozilgan. Arxeologik ma'lumotlar asosan tadqiqotga jalb etilmagan. Shuningdek, bu davrning ayrim o'n yilliklarida Turkiston xonliklari, xususan Shayboniylar davriga oid savdo-iqtisodiy markazlari, umuman o'rta asr tarixi bo'yicha tadqiqotlar ko'lami ancha susaydi. Masalan, 60–80-yillarda totalitar tuzum mafkurasi bosimi ostida shaxsning tarixdagi roli va o'rni inkor etildi, mashhur davlat arboblarning hayoti va faoliyati, ayrimlarining, mamlakat taraqqiyotidagi, savdo sohasi, qurilish, fan rivojida ular tutgan o'rinni o'rganish taqiqlab qo'yildi.

Mustaqillik yillarida Shayboniylar davri tarixini o'rganishga ko'p e'tibor qaratila boshlandi. Bu davrning turli masalalariga oid manbashunoslik ishlari amalga oshirildi, turli tadqiqotlar nashr etildi, dissertatsiyalar himoya qilindi [15].

Ulardan biri H.X. To'rayevning 16–17-yuzyillarda Buxoro xonligida kechgan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlarda muhim o'rin tutgan Jo'ybor xo'jalarining tutgan o'rniga bag'ishlangan

doktorlik dissertatsiyasida [16] ko'pgina masalalar qatorida shayboniylar davrida savdo-sotiqni dehqonchilik mahsulotlari bilan ta'minlagan ekin-tekinchilik sohasida o'tkazilgan islohotlar, dehqonchilikni rivojlantirish, dehqonchilik qilishni hohlaganlarga yordam berish, ma'lum muddat soliqlardan ozod etish, yerdan olinadigan soliqlarni yig'ishdan mahalliy amaldorlarning o'z mansablarini suiste'mol qilishlariga yo'l qo'ymaslik uchun ham tegishli tadbirlar amalga oshirilganligi ko'rsatib o'tilgan.

O'.M. Mavlonovning asarida [17] qadimdan 19-yuzyillikning o'rtalarigacha bo'lgan davr oralig'ida Markaziy Osiyoning Osiyoning karvon yo'llari o'rganilgan. 16–19-yuzyilliklar kesimida asosiy e'tibor Buxoro xonligining ichki va va tranzit yo'llari qaratilgan. Suv yo'llari va kemalar ham o'rganilgan. Bu davrda janubiy yo'nalishdagi 19 ta sardoba aniqlangan.

Shayboniylar davridagi savdo-sotiq jarayonlari masalasi xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ham tadqiq etilgan. Xorijning bir qator o'rta asrshunos olimlari – R. Makchezni (AQSh), O. Berton (Buyuk Britaniya), K. Kubo (Yaponiya), X. Komasu, E. Mano (Yaponiya) va boshqalar o'z asarlarida Turkiston tarixining ko'pgina masalalariga e'tibor qaratgan holda iqtisodiy masalalar, xususan, Shayboniylar davri savdo-sotiq masalalarining ayrim muammolariga ham to'xtab o'tadilar.

Turkistondagi savdo-sotiq masalalari tarixini o'rganishga munosib hissa qo'shgan olimlardan biri O. Berton bo'lib, uning "Buxoroliklar. Sulolalar, diplomatiya va savdo tarixi" deb nomlangan asari 1550–1702-yillarni qamrab olgandir. Ikki qismdan iborat bu ikkinchi qismi esa savdo masalalariga bag'ishlangandir. Unda muallif yozma manbalar ma'lumotlari va bu boradagi sobiq sovetlar yurtida yaratilgan tarixiy tadqiqotlarga asoslangan holda savdo, savdo mollari, Turkistonni Yevropa, Qashg'ar, Hindiston, Xitoy va Rossiya bilan bog'lagan karvon yo'llari hamda Osiyo mamlakatlari, "Moskoviya va Sibiriya" bilan olib borilgan tashqi savdoni atroflicha tahlil etishga harakat qilgan[18].

Xorijiy tadqiqotchilar Shayboniylar hukmronligi davrida Turkistonni tashqi davlatlar bilan bog'lagan karvon yo'llari masalasi bilan ham shug'ullanganlar. Bu o'rinda Turkistonning Yevropa bilan aloqalari masalalarining o'rganilishini alohida ta'kidlab o'tish lozim.

Turkistonning savdo-sotiq tarixi bilan bog‘liq soha - yer osti boyliklari, tog‘-kon ishlari ham xorijiy olimlarning diqqat-markazida bo‘lgan. So‘nggi yillarda amerikalik olim Skott Levayning o‘rta asrlarda Qo‘qon va Buxoro xonliklari bo‘yicha amalga oshirgan tadqiqotlari diqqatga sazovordir. Ularda olim 16–19-yuzyilliklardagi Turkiston xonliklari siyosiy tarixi, savdo aloqalari, karvon yo‘llari, tashqi aloqalari kabi masallarni yoritish bilan bir qatorda xonliklarda qazib olingan tog‘-kon mahsulotlarining xalqaro savdodagi o‘rni, ularning xom ashyosi bilan bog‘liq hunarmandchilik va to‘lov vositasi sifatidagi ahamiyati haqida ma‘lumotlar beradi [19].

Ushbu masalalar MDH davlatlarida ham ham o‘rganilgan. Ularda mintaqa metallurgiyasi tarixiga oid bir qancha tadqiqotlar mavjud. Bu masalalar Rossiyada, Qozog‘istonda, Tojikistonda [20] ayrim tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan.

Shayboniylar davrida Turkistonda savdo-sotiq tarixi tarixshunosligi tahlili ushbu serqirra ilmiy muammoning tizimli, chuqur, tarixiy izchillikda o‘rganilmaganligini ko‘rsatadi. O‘rganilgan masalalar – ekin-tikinchiilik, ishlab chiqarish markazlari, karvon yo‘llari va xizmat ko‘rsatish tizimi, savdo infratuzilmasi, bozorlar, ichki, tashqi savdo va boshqalar Shayboniylar hukmronligi davrining ayrim yillari, ayrim markazlar misolida tadqiq etilganligini, savdo-iqtisodiyot markazlarining ekin-tikinchiilik hududlari bilan aloqalari o‘rganilmagani, ayrim markazlar faoliyati umuman tadqiq etilmagani, savdo-sotiq masalalarining turli jihatlari iqtisodiyotning boshqa sohalari bilan o‘zaro bog‘liqlik va izchillik, chuqur, yangicha yondoshuvlar asosida o‘ranilmaganligini aniqlashga imkon beradi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Гребенкин А. Ремесленная деятельность таджиков Зарафшанского округа// Материалы для статистики Туркестанского края. – Вып. I. – Спб. – 1872. – С. 511-514; Краузе И.И. Заметки о красильном искусстве туземцев// Русский Туркестан. – Вып. II. – М. – 1872. – С. 206-213.; Кушакевич А. О гончарном производстве в Ходженском уезде// Русский Туркестан. – Вып. II. – М., 1872. – С. 134-137.; Парамонов И.О. О кожевенном производстве в

Туркестанском крае// Русский Туркестан. – Вып. II. – М., 1872. – С. 213-218.; Пашино П.И. О фабричной и торговой деятельности Туркестанской области// Изв. ИРГО. – Т. 3. – № 4. – Спб. – 1867. – С. 120-139.

2. Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Собр. соч. - Кн.УШ. Т.ХІХ, ХХ и ХХІ. - Спб., 1906.

3. Якубовский А.Ю. Главные вопросы изучения истории развития городов Средней Азии// Труды Тадж. АН. – Т. ХХІХ. – 1951. – С. 4.

4. Шишкин В.А. Города Узбекистана (Самарканд, Бухара, Ташкент). – Т. – 1943.

5. Беленицкий А.М. Из истории участия ремесленников в городских празднествах Средней Азии в XIV-XVI вв. // ТОВЭ. – Т. IV. – Л. – 1947; Организация ремесла в Самарканде XV-XVI вв. // КСИИМК. – Вып. 6. – 1940.

6. Григорьев В.В. Кустарное производство бумаги в Узбекистане // СЭ. Ш. – 1940. – № 3.

7. Семенов А.А. О среднеазиатской бумаге // ИООН АН Тадж. ССР. – Вып. 1. – 1963. – С. 3-20. Первые Шейбаниды и борьба за Мавераннахр // Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии. – Вып. 1. – Сталинабад. – 1954. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени // Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии. – Вып. II. – Сталинабад. – 1954. Шейбани-хан и завоевание империи Тимуридов // Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии. – Вып. 1. – Сталинабад, 1954.

8. Абдураимов М. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в 16-первой половине 19 века. 1-2 тома. Ташкент, 1966.

9. Ахмедов Б.А. История Балха (XVI – первая половина XVIII в.) – Т.: Фан, 1982; Историко-географическая литература Средней Азии XVI-XVIII вв. (Письменные памятники). – Т.: Фан, 1985.; Государство кочевых узбеков. – М., 1965.

10. Зияев Х.З. Ўрта Осиё ва Сибирь (XVI– XIX асрлар). – Тошкент: Фан, 1962. Ўрта Осиё ва Волга бўйлари. – Тошкент: Фан, 1965. Экономические связи Средней Азии с Сибирью в XVI–XIX вв. – Ташкент: Фан, 1983. Зияев Х. Сибир, Волга ва Урал бўйларидаги ўзбеклар. (Энг қадимги даврлардан XX аср бошларигача) Т.: Шарқ, 2003. – 219 б.

11. Komazu H. Central Asia // Historical survey of Islamik urban stalties. Printed in Japan. – 1991. – P. 292.

12. Мукминова Р.Г. Взаимоотношения оседлого населения Мавераннахра с жителями кочевых степей (XVI в.) (Соавтор Б.А. Ахмедов) // Вопросы советской тюркологии. Тезисы докладов и сообщений. – Ашхабад. – 1985. – С. 290-292; Духовенство и вакфы в Средней Азии XVI в. // Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период феодализма. – М., 1985. – С.141-147; Традиции взаимосвязей по шелковому пути в позднефеодальный период // На среднеазиатских трассах Великого шелкового пути. – Т., 1990. – С. 117-125; Взаимосвязи казанских и бухарских кожевников // – Татарстан, 1992. – № 8-9. – С. 96-98;

13. Давидович Е.А. Денежная реформа Шейбанихана // Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии Выпуск - 1. - Сталинабад. Изд-во АН ТаджССР 1954. -85-111-стр.; Давидович Е.А. Две денежные реформы в государстве шейбанидидов. // История «Труды САГУ», 1951. Вып. 23

14. Маньковская Л.Ю. Типологические основы зодчества Средней Азии (IX – начало XX в.). – Т., 1980; Архитектура Средней Азии и Казахстана. XVI-XVII вв. // История искусств народов СССР. – Т. 3. – М., 1974; Ремпель Л.И. Из истории градостроительства на Востоке (Материалы по планировке старой Бухары) // Искусство зодчих Узбекистана. – Т., 1962. – С. 211-268; Далекое и близкое. Страницы жизни, быта, строительного дела, ремесла и искусства старой Бухары. Бухарские записи. – Т., 1982. Пугаченкова Г.А. Самарканд и Бухара. – М., 1961.

15. Ахмедов Б. Ўзбек улуси. – Тошкент: “Нур”, 1992. – 26-125-бетлар; 1994; А.Зиё. Ўзбек давлатчилиги тарихи. – Т: Шарқ, 2001;

Ҳ.Тўраев. Бухоро хонлигининг XVI-XVII асрлар ижтимоий-сиёсий ва маънавий-маданий ҳаётида Жўйбор хожаларининг тутган ўрни. Тарих фанлар докт., дис-я автореферати. Ташкент, 2007. – Б. 46-47; Г.Султонова XVI аср иккинчи ярмида Бухоро хонлигининг Қозоқ ва Ёркент хонликлари билан алоқалари: Тарих фан. номзоди. диссертацияси. – Т., 2005; Замонов А. Т. Бухоро хонлигида кўшин тузилиши ва ҳарбий бошқарув. Тарих фанлари фалсафа докт (PhD)., диссертацияси ва монографияси. – Тошкент, 2018; Пардаев К. XVI-XVII асрларда Миёнкол (монография). Тошкент: “Турон Замин Зиё” нашр, 2014. 50-60-б; Муқимов З. Қилич ва қалам соҳиблари. (Давлат арбоблари ҳақида тарихий лавҳалар.) – Самарқанд, 1996, 2008. 14-21-б; Шу муаллиф. Шайбонийлар давлати ва ҳуқуқи. Тарихий-ҳуқуқий тадқиқот. Тошкент, “Адолат”. – 2007; Ражабов Қ., Очилов Э.. Убайдуллахон. (рисола.) Т.: Абу Матбуот Консалт, 2011. 4-28-б; Ражабов Қ., Очилов Э. Убайдуллахон // ЎзМЭ. 9-жилд. – Т.: 2005. 33-б; Ражабов Қ., Гиждувон жанги // ЎзМЭ. 11-жилд. – Т.: 2005.230-б; Иноятлов С., Ҳайитова О. Кармана тарих кўзгусида. – Т.: Шарқ, 2006; Иброҳимов А. XVI аср Ўзбек адабиётининг асосий хусусиятлари . – Тошкент, 1976. 98-104-бетлар; Ҳайитметов А. Адабий меросимиз уфқлари.—Т.: 1997. 24-28-бетлар; 4-20-б; Қайюмов П. Тазкирайи Қайюмий. Уч жилд. 1-жилд. – Т.: 1998. 50-51-б; Ҳомидий Ҳ. Кўҳна шарқ дарғалари. –Т.: 1999. 229-235-б; Очилов Э. Дийдор орзуси: Рубоийлар / Убайдий. (Э.Очилов).—Т.: “Шарқ”, 2007. 3-38-б.

16.Тўраев Ҳ. Бухоро хонлигининг XVI-XVII асрлар ижтимоий-сиёсий ҳаётида Жўйбор хожалари тутган ўрни. Тарих фанлар докт., дис-я.. Тошкент, 2007.

17.Мавлонов Ў. Марказий Осиёнинг қадимги йухўллари: шаклланиши ва ривожланиш босқичлари. Тошкент, 2008. 450 б.

18.Burton Audrey. The Bukharans. A dinastic, diplomatic and commercial history. 1550-1702. – Curson, 1997.

19.Scott Levi. The Rise and Fall of Khoqand 1709-1876: Central Asia in the Globol Age (Central Eurasia in Context) - Univetsity of Pittsburgh Press. -2017.- 288p.; Scott C. Levi. The Bukharan Grises:

A connected History of 18 th- century Central Asia. -University of Pittsburgh Press. 2020.- 192p.

20. Сохибназаров М.Д. Из истории изучения золото и золотых изделий Центральной Азии в XVIII начале XX вв. / Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук. – 2015. – С. 29-38; Сохибназаров М. Д. Товарно-денежные и торговые отношения в золотодобывающей промышленности Средней Азии в XVI-начале XX вв. (по данным письменных историко-литературных источников) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук - Душанбе. 2018, -27 с; Сохибназаров М.Д. Техника и организация труда золотодобытчиков Центральной Азии XVI- начала XX ВВ.// Номаи донишгоҳ -Учёные записки- Scientific notes № 4(49) 2016. – С. 18-21; Сохибназаров М. Д. Месторождения золота в Средней Азии XVI- начала XX ВВ. // Номаи донишгоҳ -Учёные записки- Scientific notes. №2(47) - Душанбе. 2016.– С.26-31. Турсунов Н.О. Этнокультурные аспекты использования традиционных ножей у таджиков (В сведение данных письменных источников и литературы на русском языке периода XVI- начала XX вв.). // История.- Душанбе. 2014. № 1/10. - С. 165-174. Аширбеков Ч.А., Зонн И.С. Арал: История исчезающего моря. Душанбе. МФСА. ЮСАИД. 2003,- 86 с.; Мухидинов С. Р., Артыков А. А., Вопросы исследования добычи каменного угля и нефти в средней азии во второй половине XIX ВЕКА.// Муаррих-Историк-Historian. - Душанбе. № 1. 2022 – С. 57-66.

21. Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесла Самарканда и Бухары в XVI в. – Т.: Фан, 1976. – 233 с.